

YOSH TADBIRKORLARNI QO'LLAB-QUVVATLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

**Toshkent tumani 1 - son kasb hunar maktabi iqtisod o'quvchisi
Igamberdiyeva Sayyora**

Annotatsiya: Yoshlarning tadbirkorlikka oid tashabbuslari, startap-loyihalari va amaliy tadqiqotlari natijalarini ro'yobga chiqarilishiga ko'maklashish, yosh tadbirkorlik subhektlarining sanoat va xizmat ko'rsatish sohalaridagi loyihalarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash O'zbekiston Respublikasi milliy iqtisodiyotini rivojlantirishga asosiy yo'nalishlarning biriga aylanib ulgurdi. Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalarini tashkil qilishdan quyidagi pirovard natijalarga erishish kutilmoqda: yoshlarga tadbirkorlik faoliyatini boshlashi va yuritishlari uchun Yoshlar sanoat zonalarini hududida ishlab chiqarish maydonlari taqdim etish orqali ularni tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb qilish; yoshlarga ularning sanoat va xizmat ko'rsatish yo'nalishidagi loyihalari, tashabbuslari va g'oyalari amalga oshirilishida ko'maklashish va qulay shartsharoitlar yaratish; "startaplar" tashkil etish maqsadida biznes-inkubator vazifalarini amalga oshirish, yosh tadbirkorlik subhektlarining faoliyatini barqaror rivojlantirish va raqobatbardoshligini oshirish; yoshlarga o'z innovatsion ishlanmalarini ishlab chiqarish jarayoniga joriy etish va natijalarini tijoratlashtirish, yirik sanoat korxonalarini bilan kooperatsiya aloqalarini o'rnatish borasida amaliy yordam ko'rsatish; band bo'lmagan, shu jumladan «Yoshlar daftari»ga kiritilgan yoshlarni ish bilan tahminlash va ularning ijtimoiy-iqtisodiy faolligini oshirish hisoblanadi.

Kalit so'zlari: Yoshlar, tadbirkorlik, mablag", moliyalashtirish, jamg'arma, loyiha, valyuta, kredit, maxsulot, ishlab chiqarish.

Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalarini yo'l-transport, muhandislikkommunikatsiya infratuzilmasi bilan tahminlash ishlari O'zbekiston

Respublikasining Ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari hisobidan amalga oshirilmoqda. Hususan, 2021 yilda 110,8 mlrd so'm mablag'lar ajratilgan bo'lsa, 2022 yilda 203,5 mlrd so'm ajratildi. Yosh tadbirkorlar tomonidan tashqi bozorlarda talab yuqori bo'lgan va importning o'rnini bosuvchi, yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha zamonaviy ishlab chiqarishlarni tashkil etish hamda xizmatlar ko'rsatish sohasidagi loyihalarni moliyalashtirish maqsadida "Yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi" tashkil etildi. Jamg'armaga Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi mablag'lari hisobidan qaytarmaslik sharti bilan ajratiladigan 100 million AQSH dollari ajratildi. Jamg'arma, asosan, meva-sabzavot va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash, saqlash va qadoqlash, to'qimachilik, poyabzal va chirmagantereya, kimyo, farmatsevtika, oziq-ovqat, elektrotexnika sanoati, mashinasozlik, zamonaviy qurilish materiallari, hunarmandchilik hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohalaridagi loyihalarni moliyalashtirish va boshqa yo'nalishlarda yangi zamonaviy ishlab chiqarishlarni tashkil etish loyihalarini moliyalashtirmoqda. Jamg'arma mablag'lari hisobidan yoshlarning loyihalari moliyalashtirilganda quyilagi imtiyozlarga ega: moliyaviy resurslar tijorat banklari tomonidan bir yosh tadbirkorlik subhekti uchun bir yo'la 100 ming AQSH dollari ekvivalentidan oshmagan miqdorda 7 yilgacha muddat bilan taqdim etiladi; moliyaviy resurslar tijorat banklari tomonidan bir yosh tadbirkorlik subhekti uchun bir yo'la 100 ming AQSH dollari ekvivalentidan yuqori va 500 ming AQSH dollari ekvivalentidan oshmagan miqdorda 7 yilgacha muddat bilan taqdim etiladi; qiymati 500 ming AQSH dollari ekvivalentigacha bo'lgan investitsiya loyihalari Jamg'arma mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladi, undan oshgan qismi esa ushbu qarorda nazarda tutilgan imtiyozlarsiz, tijorat banklari orqali umumiy tartibda taqdim etiladi; tijorat banklariga investitsiya loyihalarini moliyalashtirish uchun moliyaviy resurslar Jamg'armaning mavjud mablag'lari doirasida, milliy valyutadagi kreditlar bo'yicha yillik 10 foiz, xorijiy valyutadagi kreditlar bo'yicha yillik 2 foiz stavkalari bilan taqdim etiladi; tijorat banklari milliy

valyutadagi kreditlarni o'z marjasi miqdorini 4 foizdan oshirmasdan yillik 14 foiz, xorijiy valyutadagi kreditlarni – o'z marjasi miqdorini 1 foizdan oshirmasdan yillik foiz stavkasini 3 foiz miqdorida belgilagan holda ajratadi. Jamg'arma mablag'lari hisobidan tijorat banklariga Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalari hududida ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish uchun binolar qurish maqsadlariga moliyaviy resurslar Jamg'armaning moliyaviy ko'rsatkichlari va uning resurs bazasidan kelib chiqqan holda beriladi: Jamg'arma mablag'lari hisobidan tijorat banklariga yosh tadbirkorlik subhektlari uchun bino qurishga beriladigan moliyaviy resurslar milliy valyutada yillik 10 foiz stavkasi miqdorida belgilangan holda taqdim qilinadi; tijorat banklari tomonidan yosh tadbirkorlik subhektlariga binolarni lizing asosida berish milliy valyutada yillik 14 foiz stavkasini qo'llagan holda amalga oshiriladi.

Bunda, yosh tadbirkorlik subhekti boshlang'ich to'lov sifatida lizingga beriladigan bino qiymatining 10 foizini tashkil qiluvchi qismini to'laydi. Yoshlarning tadbirkorlikka oid tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashni jadallashtirish, innovatsion g'oyalarini va amaliy tadqiqotlari natijalarini ro'yobga chiqarilishiga ko'maklashish, yosh tadbirkorlik subhektlarining sanoat va xizmat ko'rsatish sohasidagi innovatsion loyihalarini har tomonlama qo'llabquvvatlash maqsadida quyidagilar taklif etiladi. O'zbekiston Respublikasi bo'yicha "Yoshlarning 100 ta eng ilg'or loyihalari" tanlov tanlovini tashkil etish zarur. Tanlov g'oliblari Yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari hisobidan imtiyozli shartlarda moliyalashtirish zarur. Bunda, 1-bosqichda tanlovda ishtirok etish istagini bildirgan yosh tashabbuskorlarning biznes-rejalarini va boshqa tegishli hujjatlarini yig'ish kerak. Tanlovning 1-bosqichi doirasida kamida 200 ta investitsiya loyihalarini tanlab olish taklif etiladi. Tanlovning 2-bosqichi doirasida eng ilg'or 100 ta investitsiya loyihalarini tanlab olish uchun tashabbuskorlar taqdimotlarini o'tkazish va suhbat qilish orqali tanlash kerak. Tanlov natijasi bo'yicha yosh tadbirkorlarning 100 ta ilg'or investitsiya loyihalari "Yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi" hisobidan to'g'ridan - to'g'ri , garovsiz, quyidagi imtiyozli shartlarda 100 ming dollar ekvivalentidan oshmagan

miqdorda moliyalashtirish uchun tanlab olish zarur. Bunda: birinchi 50 tasiga (To'-50) – yillik 14 foiz stavkasida 5 yil muddatga 1 yillik imtiyozli davr bilan; keyingi 30 tasiga (To'-30) – yillik 10 foiz stavkasida 7 yil muddatga 2 yillik imtiyozli davr bilan; keyingi 17 tasiga (To'-17) – foizsiz 5 yil muddatga 1 yillik imtiyozli davr bilan kredit mablag'lari ajratiladi. eng ilg'or 3 tasiga (To'-3) qaytarmaslik sharti bilan foizsiz, to'g'ridan - to'g'ri grant mablag'lari ajratish taklif etiladi. Bunda, tanlov natijasi bo'yicha g'olib deb topilgan yoshlarning 100 ta eng ilg'or loyihalarini Yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari hisobidan to'g'ridan-to'g'ri, tijorat banklarisiz moliyalashtirish ishlari amalga oshiriladi. Tanlovni tashkil etish maqsadida Idoralararo tanlov komissisiyasini tasdiqlash va uning asosiy vazifalari etib quyidagilarni belgilash maqsadga muvofiq: tanlovni tashkil etish va o'tkazish bilan bog'liq jarayonlarni tashkil etish; tanlov ishtirokchilaridan hujjatlarni qabul qilib olish, zarur hollarda ulardan qo'shimcha ma'lumotlar olish; taqdim etilgan ma'lumotlar va hujjatlarni tegishli mehzonlar asosida o'rganish; tanlov yakunlarini sarhisob qilish va g'oliblarni aniqlash; tanlovni tashkil etish va o'tkazish jarayonlarining, tanlov yakunlarining ommaviy axborot vositalarida, rasmiy veb-saytlarda yoritilishini tahminlash; tanlov boshlanguniga qadar tanlov talablari va qoidalari yuzasidan keng targ'ibot-tushuntirish ishlarini olib borish; tanlov ishtirokchilarini baholashda adolatlilik, shaffoflik mezonlariga rioya qilinishini tahminlash. Yoshlarning investitsiya loyihalarini moliyalashtirish uchun tanlov mezonlari etib quyidagilarni belgilash taklifi ishlab chiqildi: loyihaning tarmoq rivojlanishiga muvofiqlashganligi; loyihaning sohadagi yangiliklarga moslashuvchanligi ; loyiha natijasi ahamiyatligi; loyiha amalga oshirilishiga ishonch; loyiha maqsadlarining aniqligi; loyihani amalga oshira olishi imkoni mavjudligi. Asosiy baholash mezonlariga esa quyidagilar kiradi: yoshlarning birinchi 50 ta (To'-50) eng ilg'or investitsiya loyihalarini tanlab olishda loyihaning tijoriy jihatdan yuqori rentabelligiga; yoshlarning keyingi 30 ta (To'-30) eng ilg'or investitsiya loyihalarini tanlab olishda loyihaning ijtimoiy ahamiyatiga, yahni, ko'p ish o'rni yaratilishiga;

yoshlarning keyingi 17 ta (To'-17) eng ilg'or investitsiya loyihalarini tanlab olishda loyihaning import o'rnini bosuvchi va yirik kompaniyalar bilan kooperatsiya aloqalarini o'rnatishga yo'naltirilganligiga; yoshlarning eng ilg'or keyingi 3 ta (To'-3) investitsiya loyihalarini tanlab olishda loyihaning innovatsion xarakterga ega, startap loyihalarga ehtibor qaratiladi. Mazkur tanlovni tashkil qilish uchun yagona internet portali tashkil etish va tanlovga taqdim qilinadigan yosh tashabbuskorlarning hujjatlarini qabul qilish, joriy natijalarini e'lon qilib borish ruknini tashkil qilish orqali ishlarning shaffofligi va natijadorligini ta'minlashga erishiladi.

Hozirgi kunda jahonning yirik iqtisodiy bo'linmalari yoshlar tadbirkorligini rivojlanishidan manfaatdor. Bu kichik biznesni qo'llab-quvvatlash dasturlarini amalga oshirishning yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Yoshlar, guruh sifatida safarbar bo'luvchi, yangiliklarga moyil va demak, tadbirkorlarga xos asosiy tahriflarga ega bo'ladilar va davlat, buni tushungan holda, o'z fuqarolarining tadbirkorlik salohiyatini shakllantirishga yo'naltirilgan bir qator tadbirlarni o'tkazadi. Tadbirkorlik salohiyati uning egalarining tadbirkorlik faoliyatini tashkil qilish va amalga oshirishning yig'indisidan iborat bo'ladi. Yoshlar tadbirkorligini rivojlanishi uchun sharoitlar yaratish bo'yicha Yevroittifoq mamlakatlari va AQSH tajribasi tadqiqot uchun qiziqish uyg'otadi, chunki bu mamlakatlarda kichik va o'rta biznesning ulushi 95-99 %ni tashkil qiladi. Buyuk Britaniyada yoshlarda tadbirkorlik salohiyatini shakllantirish jarayoni maktabdan boshlanadi. 2013 yilning iyunidan boshlab mamlakatda maktab o'quvchilariga biznes-bilim berish amalga oshirila boshlangan. Ushbu yo'nalish doirasida «Founders4School» dasturi ishlab chiqilgan. Biznes va innovatsiyalar departamenti yetakchi ijtimoiy tarmoqlar LinkedIn, Facebook bilan birgalikda 11 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan yoshlarni jalb qilmoqdalar. Ekspertlarning baholariga ko'ra, ko'rsatib o'tilgan yoshlar guruhlari ishtirokchilarining soni 500000 kishini tashkil qiladi [4]. Ushbu yo'nalish doirasida muvaffaqiyatli britaniyalik tadbirkorlar y'kuniga bir soat yoshlar bilan qanday omillar ularni tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishni tanlashlariga

tahsir qilganligi, ushbu kasbda muvaffaqiyatli bo'lish uchun qanday qadamlar qo'yish kerakligi haqida suhbatlashadilar. O'qish loyihasida ishtirok etgan 2500 maktab o'quvchilaridan 90% qo'prog'i tadbirkorlik faoliyatidan ruhlanish oldilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimovning 1995 yil 29 iyulda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1995 yil birinchi yarim yillik yakunlariga bag'ishlangan majlisida so'zlangan nutqi.

2. O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimovning "Mamlakatimizni 2015 yilda ijtimoiy- iqtisodiy rivojlantirish yakunlari va 2016 yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturlarning eng muhim ustivor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining majlisidagi mahruzasi". // Halq so'zi, 2016 yil 16 yanvar, № 13(5943)

3. Karimov I.A. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, uni O'zbekiston sharoitida bartaraf etish yo'llari va choralari.- T.: O'zbekiston, 2009.-46 b.

